

ICF-ANWENDUNGSGEBIET FÖRDER- ERFASSUNG/-PLANUNG» (TEIL 2)

Teil 1 erschien in der Ausgabe Nr. 15 der Fachzeitschrift Rhythmik Schweiz

Anwendungen auf der Basis der ICF setzen eine exakte Kenntnis des Anwendungsgebietes (Heilpädagogik) sowie des Anwendungsbereichs (Diagnostische Handlungsplanung) voraus. Soll «diagnostische Handlungsplanung» das Thema sein, bedeutet dies, die wesentlichen Eckpfeiler einer allgemeinen diagnostischen Handlungsplanung zu kennen. Die Konzeption von ICF-Anwendungen bezogen auf die Förderplanung/-erfassung, bedeutet die Herstellung einer Passung zwischen ICF und Förderplanung. ICF ist eigentlich nur die «Technologie», mit der diagnostische Fragen angegangen werden. Diagnostische Handlungsplanung bedeutet im Wesentlichen:

- Erfassung der Bildungsvoraussetzungen
- Unterstützung und Beratung (Bedingungen schaffen um optimale Bildung zu arrangieren)
- Reflexion der Bildungsprozesse

Ist im Folgenden von diagnostischer Handlungsplanung die Rede, wird von den oben erwähnten Eckpfeilern vor allem der Teil «Erfassung der Bildungsvoraussetzungen» angeschaut.

Im Zentrum des skizzierten Verständnisses gilt es in einem ersten Schritt, Beobachtungen von Aktivitäten des einzelnen Menschen – das lebensnahe und bedeutungsvolle Tun und der am Individuum gemessenen kompetente Umgang mit Aufgaben, zu erfassen.

Beobachtend und interpretierend können im Bereich von Aktivitäten und Partizipation Ziel-Motiv-Analysen vorgenommen werden. Ziel dieses ersten Bausteins diagnostischer Erfassung ist die Analyse subjektiven Handelns und dessen Bedeutung. Solche Ziel-Motiv-Analysen sollen beim Kind wie auch bei PädagogInnen durchgeführt werden. Man begegnet in der Gegenüberstellung (Kind vs. Pädagogin) solcher Handlungsziele und -motive immer wieder der Frage, in wie weit diese miteinander korrespondieren. Ist das Kind fasziniert von den grossen Schneeflocken, wird die Pädagogin ihre Bildungsziele in diesem Moment wohl zurückstellen müssen. Solche Ziel-Motiv-Konflikte gibt es im Kleinen permanent. Dies liegt am pädagogisch-interaktiven Auftrag einer Pädagogin. Pädagogische Arbeit ist immer interaktiv und soll deshalb bei den konkreten, aufeinanderbezogenen Handlungen der Interaktionspartner ansetzen.

Bei der Beurteilung von Aktivitäten und Partizipation (individuelle Handlungsziele und -motive) geht es nicht lediglich um eine personenorientierte Erfassung oder Klassifikation von gesundheitsrelevanten Daten, sondern um Analysen in einem pädagogischen Kontext. In diesen Untersuchungen sind der pädagogische Bezug oder die soziale Interaktion sowie die Aktivitäts- und Handlungserwartungen, im Sinne von Erziehungszielen, wesentlich.

von Roman Manser

Dieser erste Schritt zeigt auf, wie die ICF-Klassifikations-«Technologie» für pädagogische Zwecke zuerst aufbereitet und nicht zuletzt begründet werden muss. Die so erhobenen Beobachtungen und heilpädagogisch bedeutsamen Daten werden zusammengezogen und in die Aktivitätenstruktur der ICF überführt (zweiter Schritt). In dieser Aktivitätenstruktur (vgl. Abbildung 1, Seite 14) erscheinen Themen wie Kommunikation, Mobilität, allgemeine Wissensanwendung oder interpersonelle Interaktionen und Beziehungen.

Kinder mit Behinderungen haben es in der Regel mit mehreren Bezugspersonen aus unterschiedlichen Berufsfeldern zu tun.

Alle Bezugspersonen (Heilpädagogen, Sozialpädagogen, Therapeuten usw.) sollen die Kompetenz besitzen, Aussagen zu den Aktivitäten des Kindes in der dargestellten Weise machen zu können.

Bei jedem Menschen erschliesst sich die Sinnhaftigkeit seines Tuns sowie seine Daseinsgestaltung über die individuellen Voraussetzungen und Bedingungen. Die ICF macht eine Unterscheidung zwischen körperbezogenen Voraussetzungen und kontextbezogenen Bedingungen. Die körperbezogenen Voraussetzungen findet man in der ICF als Körperfunktionen und -strukturen. Es geht in der praktischen Anwendung nicht allgemein um Voraussetzungen, sondern um die individuellen Voraussetzungen für bestimmte, subjektiv bedeutsame Aktivitäten. Gäbe es objektiv gleiche körperliche Voraussetzungen, würde doch jeder Menschen damit unterschiedlich seine «Umwelt be-leben».

Im heilpädagogischen Alltag zeigen sich drei Funktionsbereiche als besonders bedeutsam zur

Erklärung (Deutung) von Aktivitäten: Mentale Funktionen, Funktionen der Sinnesorgane und Schmerz sowie bewegungsbezogene Funktionen. In einem dritten Schritt diagnostischer Handlungsplanung versucht man also die beschriebenen Aktivitäten und Kompetenzen in einen (körperlichen) Funktionsrahmen zu stellen. Darin erweisen sich die Eckpunkte Kognition (mentale Funktionen), Motorik (bewegungsbezogene Funktionen) und Wahrnehmung (sensorische Funktionen) als sinnvolle Deutungsbereiche. Die Frage in diesem dritten Analyseschritt heisst also, mit welchen körperlichen Voraussetzungen ist das Kind in unterschiedlichen Bereichen (Aktivitäten) und in welcher Qualität aktiv.

Neben den körperlichen Voraussetzungen sieht die ICF einen weiteren Deutungsbereich vor. Ausgehend von der realen Lebenssituation des Kindes, kann in einer diagnostischen Handlungsplanung nach fördernden und hindernden Umweltfaktoren gefragt bzw. gesucht werden. Hier heisst die zentrale Frage, in welcher Weise Umweltfaktoren (z.B. Einstellungen des Umfeldes, Beziehungen) das aktive Leben eines Menschen beeinflussen. Beeinflussende Umweltfaktoren sind auf allen denkbaren Systemebenen vorzufinden, beispielsweise Schule, Familie, Abklärungsdienste, gesellschaftliche Einstellung gegenüber Menschen mit Behinderungen.

In einem vierten Schritt soll also der Zusammenhang zwischen den Aktivitäten und den fördernden und hemmenden Kontextfaktoren hergestellt werden.

Zusammenfassend entsteht eine Erfassung der Bildungsvoraussetzungen vor dem Denkmodell der ICF über folgende Vorgehensweise:

Abb: Konzept einer diagnostischen Handlungsplanung nach ICF

1. Beschreibung von Aktivitäten und Partizipation (Aktivitäten)
2. Deutung dieser Beobachtung bezogen auf die körperlichen Voraussetzungen (Körperfunktionen, Körperstruktur)
3. Deutung dieser Beobachtungen bezogen auf die fördernden bzw. hemmenden Umweltfaktoren (Umweltfaktoren)

Was im Detail unter den verschiedenen Komponenten (Aktivitäten, Körperfunktionen, Umweltfaktoren) verstanden wird, kann direkt aus der ICF-Sammlung herausgelesen werden oder in den zahlreichen neu entstandenen Hilfslisten pädagogischer Institutionen nachgeschaut werden.

Aus dieser Gesamtdarstellung der individuellen Voraussetzungen wird man sich die Frage stellen können nach den Bedingungen, die geschaffen

werden sollten, um eine sinnvolle Unterstützung oder Beratung (Entwicklungsthemen, Lernziele, Massnahmen) zu organisieren. Entwicklungsthemen und die Schaffung von spezifischen Förderbedingungen können sich auf all die verschiedenen Bereiche der ICF beziehen.

Immer aber wird das Kind nur Aktivitäten ausführen können, von denen man annimmt, dass sie das Kind in seiner Entwicklung unterstützen.

Der Ausgangspunkt einer so verstandenen diagnostischen Handlungsplanung, sind die Aktivitäten oder die Beschreibung individuell kompetent Handelns im Alltag. Da explizit die Handlungskompetenzen beschrieben werden, wird sich die oft ideologisierte Suche nach den Stärken unter Ausblendung aller Schwächen, gar nicht mehr stellen. Die Ausrichtung auf die Kompetenzen ist ein formaler Teil einer solchen Vorgehensweise.

Ausblick

In verschiedenen pädagogischen und sonderpädagogischen Institutionen sind Bemühungen im Gange, die Denkweise der ICF hinter die Förderplanung zu stellen. Diese Entwicklung wird nicht zuletzt vorangetrieben durch die Verbreitung des «Schulischen Standortgesprächs». Dieses Verfahren wird in vielen Kantonen eingesetzt als leitendes Instrument in der Förderplanung und der Zuweisung von sonderpädagogischen Massnahmen. Es zeigt sich in der pädagogischen Praxis, dass neben diesem Verfahren (SSG) zwingend Erfassungsanalysen der Bildungsvoraussetzungen, z. B. in der oben beschriebenen Weise, vorgängig gemacht werden müssen. Diese diagnostische Denkweise muss indes in der Praxis geübt werden. Es bedarf einiger Bemühungen gerade die Wechselwirkungen zwischen Aktivitäten, Körperfunktionen und Umweltfaktoren in guter Weise aufeinander zu beziehen. Inzwischen liegen

Erfahrungen aus diversen pädagogischen Institutionen vor, die belegen, dass sich die hier skizzierte Vorgehensweise einer diagnostischen Handlungsplanung nach ICF, qualitativ lohnt. Im Weiteren haben diverse Berufsgruppen versucht ihre Spezialisierung im gesamten Entwicklungsrahmen, der von der ICF klassifikatorisch vorgezeichnet ist, zu suchen. Auch die Rhythmik, als pädagogische Disziplin, tut gut daran, ihre fachliche Ausrichtung auf der ICF-Landkarte zu verorten.

Lic. Phil. Roman Manser (1959)

Primarlehrer in Uster, Arbeit in der Funktion eines Heilpädagogen an der Heilpädagogischen Schule Limmattal, Dietikon, Diverse Lehraufträge bei Agogis (Ausbildung Sozialpädagogik), Dozent am Grundstudium des Heilpädagogischen Seminars, Dozent an der Hochschule für Heilpädagogik: Schwerpunkt «Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung», Leiter Ausbildungsbereich «Pädagogik für Menschen mit einer geistigen Behinderung» an der Hochschule für Heilpädagogik.